

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7216531>

УДК 331.5

БЕЗРАБОТИЦА КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В.Д. Гребеньщикова,

студент 5 курс, кафедры экономических дисциплин,
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Кузбасский государственный
технический университет имени Т.Ф. Горбачева» Филиал КузГТУ в г.

Прокопьевске

Н.В. Кудреватых,

к.э.н., доц. кафедры экономических дисциплин,
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф.

Горбачева»

Аннотация: В статье представлена социально-экономическая сущность понятия безработицы как одной из угроз экономической безопасности РФ. Проведено исследование отличительных особенностей явления безработицы. Проведен анализ динамики уровня безработных по федеральным округам Российской Федерации за период с 2019 по 2022 годы. Проанализировано изменение уровня безработицы в стране относительно уровня экономически активного населения, изменение численности безработных по половому составу, а также сопоставление уровня безработицы и количества преступлений экономической направленности в РФ. Определены возможные направления снижения численности безработного населения.

Ключевые слова: экономическая безопасность, безработица, уровень безработицы, пороговое значение

UNEMPLOYMENT AS A THREAT TO THE ECONOMIC SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION

V.D. Grebenshchikova,

5th year student, Department of Economic Disciplines,
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
"Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev" Branch
of KuzSTU in Prokopyevsk

N.V. Kudrevatykh,

Candidate of Economics, Associate Professor of the Department of
Economic Disciplines,
Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev

Annotation: The article presents the socio-economic essence of the concept of unemployment as one of the threats to the economic security of the Russian Federation. A study of the distinctive features of the phenomenon of unemployment has been conducted. The analysis of the dynamics of the unemployment rate in the federal districts of the Russian Federation for the period from 2019 to 2022 is carried out. The changes in the unemployment rate in the country relative to the level of the economically active population, the change in the number of unemployed by gender, as well as the comparison of the unemployment rate and the number of economic crimes in the Russian Federation are analyzed. Possible directions of reducing the number of unemployed population have been identified.

Keywords: economic security, unemployment, unemployment rate, threshold value

Экономическая безопасность является основной качественной характеристикой экономической системы государства. Одним из важнейших приоритетов развития любого государства является достижение высокого уровня экономической безопасности, а уровень безработицы, как составляющая экономической безопасности, отражает степень социального развития населения, удовлетворение потребности в труде, уровень и качество жизни населения. Уровень

безработицы в РФ анализируют экономисты, политики и социологи, так как этот показатель является признаком состояния общества, с ростом уровня безработицы население становится более незащищенным с точки зрения экономической и социальной составляющих, а в целом страна и ее граждане в частности теряют конкурентоспособность, поскольку человеческие ресурсы, обладающие интеллектуальными, предпринимательскими и трудовыми возможностями, заинтересованные в результатах своей деятельности в целях достижения процветания, являются гарантом стабильного экономического развития. Термин безработный применяется к экономически активному населению, которое хочет, но не может найти работу, а статистика численности зарегистрированных безработных выражает её уровень.

Результатом безработицы может быть не достижение возможного объема валового внутреннего продукта, осложнение экономической ситуации в стране, в дальнейшем потеря квалификации лишившимся работы и, как следствие, деградация человека [1-5]. Стратегия в направлении мер по трудоустройству трудоспособного населения должна учитывать, как совокупность мер, направленных на поддержание социально-экономической стабильности в обществе, так и повышение безопасности и стабильности в занятости любого гражданина путем прямого и косвенного воздействия на рынке труда. Изучение проблемы безработицы как угрозы экономической безопасности является эффективным методом обеспечения стабильного развития экономики России. Безработица является характерной чертой рыночной экономики. Она должна находиться в определенных пределах, при которых достигаются оптимальный экономический рост и стабильность. Считается, что в современной рыночной экономике возможен определенный уровень естественной безработицы, допустимый размер которой составляет 5,5 % – 6,5 % трудоспособного населения страны [3, с. 631].

Анализируя динамику данных Федеральной службы государственной статистики по численности и уровню безработицы в России за период с 2019 по 2021 годы следует отметить, что численность безработных в Российской Федерации увеличившись на 4,7 %, имея не стабильную динамику увеличившись за период с 2019

по 2020 годы на 24,7 %, снизилась за период с 2020 по 2021 годы на 16,0 %. По федеральным округам РФ наблюдалась динамика снижения численности безработицы, за исключением Центрального федерального округа, где на конец анализируемого периода численность безработных увеличилась на 21,2 %, в Северо-Западном федеральном округе значение данного показателя увеличилось на 8,8 % и в Северо-Кавказском федеральном округе увеличение численности безработных весь анализируемый период увеличилась на 13,2 %. За тот-же период в целом по Российской Федерации уровень зарегистрированной безработицы увеличился на 0,2 %. Сравнивая показатели уровня безработицы за этот же период по федеральным округам, отмечается наибольшее увеличение в Северо-Кавказском федеральном округе, где уровень безработицы увеличился на 1,3 %, в Центральном федеральном округе увеличение уровня безработицы составило 0,6 % и в Северо-Западном федеральном округе зафиксировано увеличение уровня безработицы на 0,3 %, по другим федеральным округам Российской Федерации наблюдалось снижение уровня безработицы. Наибольшее снижение уровня безработных за предшествующие годы наблюдалось в Дальневосточном федеральном округе и в Южном федеральном округе на 0,3 и 0,2 % соответственно. Исходя из анализа статистики можно сделать вывод о том, что ситуация не критическая, но требующая внимания и поисков решения проблемы, т.к. проблема безработицы является ключевым вопросом в рыночной экономике, и, не решив его невозможно наладить эффективную экономическую деятельность в государстве.

Кризис вызванный пандемией коронавируса, оказал существенное давление на рынок труда в России в 2020 году, отрицательно повлияв на уровень безработицы, снизив экономическую активность населения страны. Вч. 3 ст. 37 Конституции РФ установлено право каждого на защиту от безработицы, на время пандемии Правительство РФ приняло специальные меры материальной помощи гражданам потерявшим работу [1]. Одной из таких мер стали утвержденные Постановлением Правительства РФ от 8 апреля 2020 г. № 460 временный порядок оформления граждан в целях поиска востребованной работы, а также произведения социальных выплат гражданам, получившим статус безработных [2-6]. В субъектах Российской Федерации на время

режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции значительно упрощены условия обращения граждан, оставшихся без работы, в учреждения службы занятости. У граждан появилась возможность обратиться в органы службы занятости дистанционно, а их регистрация вне зависимости от места их жительства или пребывания на территории РФ осуществлялась в электронном формате.

За период с 2019 по 2021 годы анализируя состав безработных по полу наблюдается снижение безработных мужчин, а численность безработных женщин увеличивалась. Среди безработных за анализируемый период состав женщин увеличился на 135,3 тыс. чел. или 8,4 %, удельный вес безработных женщин в общем объеме безработных составил 48,4 %. В том числе за период с 2019 по 2020 годы увеличение составило 463,1 тыс. чел. или 28,6 % с дельным весом 46,7%, за период с 2020 по 2021 годы численность безработных женщин снизилась на 330,7 тыс.чел. или 15,9 % и составляла 48,2% от общей численности безработных.

Безработных мужчин за годы с 2019 по 2021 стало больше на 24,3 тыс. чел. или 1,3 %, в 2020 году по сравнению с 2019 годом безработных мужчин стало больше на 392,0 тыс. чел. или 21,3 %, а с 2020 по 2021 год численность безработных мужчин стало на 366,7 тыс. чел. меньше или 16,4 %, что является положительной динамикой для экономической безопасности. Удельный объем мужчин в общей численности безработных за предшествующие три года имел динамику снижения и составлял соответственно 53,3 %, 51,8 % и 51,6 %.

Связь между безработицей и уровнем преступности неоднозначна, рост безработицы не означает автоматический рост преступности или ее снижение. Рост безработицы может вызвать рост преступности, но вынужденная профессиональная бездеятельность не всегда заставляет людей нарушать закон, и преступность не всегда для таких людей, это средство решения их жизненных проблем. В современном мире меняется облик преступности, мотивы преступлений становятся более корыстными, увеличивается количество экономических преступлений.

Согласно данным статистики, при увеличении количества безработных за анализируемый период с 2019 по 2021 годы на 163,43

тыс. чел. или 4,7 % в Российской Федерации было зарегистрировано больше на 6,8 тысяч преступлений или 6,5 %. В том числе с за период с 2020 по 2021 годы при увеличении количества безработных на 855,1 тысяч человек или 24,7 % в Российской Федерации было выявлено на 0,6 тысяч преступлений или 0,6 % больше, за период с 2020 по 2021 годы было выявлено на 6,2 тысяч преступлений или 5,9 % больше. Наблюдается, увеличение числа преступлений экономической направленности [5-8].

Предварительный анализ причин безработицы, динамики, структуры, а также выявление тех ее видов и форм, которые в наибольшей степени вызывают экономический и социальный ущерб обществу, тормозящих обеспечение устойчивого экономического развития государства, предполагает выявление современные направления сокращения безработицы.

Одним из наиболее актуальных направлений снижения уровня безработицы является обращение внимания на молодых специалистов, получивших образование, в поисках работы, т.к. часть молодых людей после получения образования не востребованы в профессии по специальности, в силу отсутствия опыта работы. Взаимодействие с учебными заведениями для информирования о преимуществах непопулярных и малоиспользуемых, но востребованных профессий. Снижение уровня безработицы возможно путем создания условий для профессиональной переподготовки работников в связи с модернизацией производства или в связи с сокращением численности занятых, закрытием предприятий. Еще одним способом снижения уровня безработицы может быть организация общественных и временных работ.

Пандемия, вызванная новой коронавирусной инфекцией, ускорила процесс цифровизации, сотрудники многих организаций получили возможность работать удаленно. Развитие самозанятости населения также способствует снижению уровня безработицы, как альтернатива традиционной занятости.

Последствия безработицы оцениваются неоднозначно, имея не только негативное значение, безработица обеспечивает создание резерва рабочей силы, которая непрерывно предъявляет спрос на трудовые ресурсы.

Без развития и поддержания человеческих ресурсов на достойном уровне невозможно обеспечить дальнейший экономический рост и повышение конкурентоспособности экономики страны. Занятость, а впоследствии и уровень безработицы, отражает один из важнейших показателей общественного развития человека, связанный с удовлетворением его потребностей в сфере труда, способствует обеспечению экономической безопасности государства.

Список литературы

[1] Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учётом поправок, внесённых Законами РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 2014. N 31. Ст. 4398.

[2] Постановление Правительства РФ от 08.04.2020 N 460 (ред. от 27.03.2021)"Об утверждении Временных правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными".

[3] Арбатов А.А. Экономическая безопасность России: Общий курс: учебник / В.К. Сенчагов, А.А. Арбатов, А.А. Ведев; Под ред. В.К. Сенчагова. – М.: БИНОМ. ЛЗ, 2018. 815 с.

[4] Садыков Р.М. Угрозы на региональном рынке труда и проблемы занятости населения / Р.М. Садыков, Ю.В. Мигунова // Региональная экономика: теория и практика. 2018. No 3. 156-168 с.

[5] Сенчагов В.К. Экономическая безопасность России: Общий курс : учебник / под ред. В.К. Сенчагова; РАН, Ин-т экономики, Центр фин.-банк. исслед., РАЕН, Секция «Проблемы макроэкономики и социал. рыночного хоз-ва». – Москва: Дело, 2018. 896 с.

[6] Труд и занятость в России. 2019: Стат.сб. / Росстат Т78 – М., 2019. 135 с.

[7] Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/efficiency/. (дата обращения: 05.07.2022).

[8] Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации // Официальный интернет-сайт МВД России. [Электронный ресурс]. – URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/28021552/>. (дата обращения: 05.07.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] The Constitution of the Russian Federation: adopted by popular vote on December 12, 1993 (subject to amendments made by the Laws of the Russian Federation of December 30, 2008 N 6-FKZ, of December 30, 2008 N 7-FKZ, of February 5, 2014 N 2-FKZ, of July 21 2014 N 11-FKZ // Collection of Legislation of the Russian Federation 2014 N 31 Article 4398.

[2] Decree of the Government of the Russian Federation of 04/08/2020 N 460 (as amended on 03/27/2021) "On approval of the Temporary rules for registering citizens in order to find suitable work and as unemployed, as well as making social payments to citizens duly recognized as unemployed".

[3] Arbatov A.A. Economic security of Russia: General course: textbook / V.K. Senchagov, A.A. Arbatov, A.A. Vedev; Ed. VC. Senchagov. – M.: BINOM. LZ, 2018. 815 p.

[4] Sadykov R.M. Threats in the regional labor market and employment problems / R.M. Sadykov, Yu.V. Migunova // Regional economy: theory and practice. 2018. No 3. 156-168 p.

[5] Senchagov V.K. Economic security of Russia: General course: textbook / ed. VC. Senchagov; RAS, Institute of Economics, Center for Fin.-Bank. issled., RANS, Section "Problems of macroeconomics and social. market economy". – Moscow: Delo, 2018. 896 p.

[6] Labor and employment in Russia. 2019: Stat. / Rosstat T78 – M., 2019. 135 p.

[7] Federal State Statistics Service. [Electronic resource]. – URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/efficiency/. (date of access: 07/05/2022).

[8] Brief description of the state of crime in the Russian Federation // Official website of the Ministry of Internal Affairs of Russia. [Electronic resource]. – URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/28021552/>. (date of access: 07/05/2022).

© В.Д. Гребеньщикова, Н.В. Кудреватых, 2022

Поступила в редакцию 08.09.2022

Принята к публикации 28.08.2022

Для цитирования:

Гребеньщикова В.Д., Кудреватых Н.В. Безработица как угроза экономической безопасности Российской Федерации // Инновационные научные исследования. 2022. № 9-1(21). С. 183-191. URL: <https://ip-journal.ru/>